

TÍTULO: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PARA QUALIFICAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM À GESTANTES USUÁRIAS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.17840288

AUTORES: PATRÍCIO FERREIRA FELÍCIO, AMANDA CAVALCANTE MAIA, JOÃO CRUZ NETO, ANNE FAYMA LOPES CHAVES, FILIPE MOURÃO ELEUTÉRIO, LARÍCIA ÉVILA DE CARVALHO, MARIA RAYSSA DO NASCIMENTO NOGUEIRA

INTRODUÇÃO: O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR GESTANTES TEM SE TORNADO UMA DEMANDA CRESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, EXIGINDO DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL, COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS NO CUIDADO. NESSE CONTEXTO, TORNA-SE INDISPENSÁVEL IDENTIFICAR PROPOSTAS DE QUALIFICAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM. **OBJETIVO:** IDENTIFICAR PROPOSTAS DE QUALIFICAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS ATUANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. **MÉTODO:** ESTUDO EXPLORATÓRIO, DE ABORDAGEM QUALITATIVA, REALIZADO COM VINTE E UM ENFERMEIROS ATUANTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CEARÁ, ENTRE ABRIL E MAIO DE 2025. A COLETA DE DADOS FOI REALIZADA POR QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO E USO DA TÉCNICA "BOLA DE NEVE" VIA APLICATIVO WHATSAPP. OS RESULTADOS FORAM ANALISADOS À LUZ DA ANÁLISE TEMÁTICA PROPOSTA POR MINAYO. A PESQUISA ATENDEU A RESOLUÇÃO 466 DE 2012 E FOI APROVADA PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ, COM O PARECER Nº 86244025.7.0000.5037. **RESULTADOS:** PARTICIPARAM DO ESTUDO 21 ENFERMEIROS, NA MAIORIA MULHERES ENTRE 25 E 54 ANOS, CASADAS, CATÓLICAS, COM MAIS DE 10 ANOS DE ATUAÇÃO NO PRÉ-NATAL E FORMAÇÃO EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO. A MAIORIA DOS ENFERMEIROS ENTREVISTADOS RELATARAM NÃO TER RECEBIDO FORMAÇÃO ADEQUADA DURANTE A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E EM PROCESSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO ÀS GESTANTES EM USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. PARA A QUALIFICAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM ÀS GESTANTES EM USO DE SUBSTÂNCIAS A MAIORIA DOS ENFERMEIROS (N=20) SUGERIRAM A ADOÇÃO DE GUIAS OU MANUAIS PARA QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL PERINATAL, COM A INCLUSÃO DE TEMÁTICAS QUE VERSEM SOBRE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO, ABORDAGEM E EFEITOS DO USO DE SPA À SAÚDE MATERNO-INFANTIL. **CONCLUSÃO:** O ESTUDO IDENTIFICOU A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS COMO GUIAS E MANUAIS COMO ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRÉ-NATAL À GESTANTES EM USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM DE ATENÇÃO PRIMÁRIA; SAÚDE MENTAL; CUIDADO PRÉ-NATAL.